

АНАЛИЗ ДЕРЕВА РЕШЕНИЙ И ЛОГИСТИЧЕСКИЙ РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ КАК АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ**Мефтахетдинова Д.Р.***Магистр**Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности,**г. Баку, Азербайджан***Магеррамов З.Т.***к.т.н., доцент**Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности,**г. Баку, Азербайджан***DECISION TREE ANALYSIS AND LOGISTIC REGRESSION ANALYSIS AS ANALYTICAL METHODS OF A DECISION SUPPORT SYSTEM****Meftakhedinova J.,***Master**Azerbaijan State University of Oil and Industry, Baku, Azerbaijan***Maharramov Z.***Ph.D., Associate Professor**Azerbaijan State University of Oil and Industry, Baku, Azerbaijan***АННОТАЦИЯ**

Цель исследования – сравнение наиболее подходящих алгоритмов классификации для принятия решения, таких как да или нет, 0 или 1, заболевший или не заболевший, подходящий под назначение пособия или нет и так далее. В статье рассматриваются два алгоритма классификации, анализ дерева решений и логистический регрессионный анализ. Основное внимание уделяется пригодности алгоритма к выбранной сфере исследования. В результате определено, что логистический регрессионный анализ является более пригодным для принятия решений подобного типа.

ABSTRACT

The purpose of the study is to compare the most appropriate classification algorithms for making a decision, such as yes or no, 0 or 1, sick or not sick, qualifying for benefits or not, and so on. The article discusses two classification algorithms, decision tree analysis and logistic regression analysis. The focus is on the suitability of the algorithm for the chosen field of study. As a result, it was determined that logistic regression analysis is more suitable for making decisions of this type.

Ключевые слова: алгоритм классификации, принятия решений, анализ дерева решений, логистический регрессионный анализ, интеллектуальный анализ данных.

Keywords: classification algorithm, decision making, decision tree analysis, logistic regression analysis, data mining.

Системы поддержки принятия решений, или компьютерные автоматизированные системы используются для принятия решения основываясь на входных данных, помогающих быстро и точно оценить ситуацию и принять решение. СППР используют разнообразные аналитические методы в зависимости от типа задачи, которую им необходимо выполнить для дальнейшего принятия решения. Понятие интеллектуального анализа данных, широко развивающееся в настоящее время, особенно в области, которое полезно для сокращения человеческого труда, соответственно также очень эффективно для использования в СППР [1].

Одним из широко используемых методов интеллектуального анализа данных являются системы, создающие классификаторы. В интеллектуальном анализе данных алгоритмы классификации

способны обрабатывать огромный объем информации. В данной работе будет рассмотрено два вида алгоритмов классификации, анализ дерева решения и логистический регрессионный анализ [2].

Дерево решений — это контролируемый алгоритм обучения, который идеально подходит для задач классификации, поскольку он может упорядочивать классы на точном уровне [3]. Он работает как блок-схема, разделяя точки данных на две похожие категории за раз: от «ствола дерева» до «ветвей» и «листьев», где категории становятся более сходными в конечном итоге (рис 1). Это создает категории внутри категорий, что позволяет органическую классификацию с ограниченным человеческим контролем.

Рис. 1. Древо решений

Чтобы создать дерево решений, алгоритм начинает с рассмотрения всех доступных функций (также называемых «атрибутами») входных данных. Затем он выбирает функцию, которая лучше всего разбивает данные на разные классы или категории. Этот процесс повторяется для каждого разделения, при этом алгоритм выбирает функцию, которая лучше всего разделяет данные на каждом шаге. Процесс продолжается до тех пор, пока дерево не вырастет полностью или пока не будет достигнут критерий остановки (например, максимальная глубина дерева или минимальное количество выборок в листовом узле) [4].

После создания дерева решений его можно использовать для прогнозирования новых входных данных, следуя по пути вниз по дереву на основе значений признаков входных данных.

Деревья решений легко интерпретировать и понимать, и они могут обрабатывать как непрерывные, так и категориальные данные. Однако они могут быть склонны к переоснащению, особенно если дереву позволяют расти слишком глубоко. Чтобы смягчить это, можно использовать такие методы, как обрезка (удаление ветвей с дерева) или ограничение максимальной глубины дерева [5].

В машинном обучении дерево решений можно определить как непараметрический контролируемый алгоритм. Этот алгоритм использует ряд древовидных структур на основе блок-схем, основанных на «если-иначе». Это дает прогнозы, полученные в результате последовательности разделений на основе признаков. Он начинается с корневого узла, вашей первой точки зрения. Это заканчивается решением, принятым листьями (терминальные узлы: принимаете ли вы или отклоняете предложение).

Однако практически во всех этих ситуациях логистическая регрессия является наиболее подходящим методом для моделирования вариации зависимой переменной с учетом набора независимых переменных для получения бинарного результата.

В логистической регрессии зависимая переменная имеет только две категории. Как правило, появление события кодируется как 1, а его отсутствие — как 0. Имея в виду, что кодирование меняет сигнал коэффициентов и, следовательно, их содержательную интерпретацию [6]. Чтобы лучше понять, как работает логистическая регрессия, необходимо понять логику регрессионного анализа в целом. Классическая модель линейной регрессии представляется в виде:

$$Y = \alpha + \beta X + \varepsilon$$

Y представляет зависимую переменную, то есть то, что мы пытаемся понять/объяснить/предсказать. X представляет собой независимую переменную. Точка пересечения (α) представляет значение Y , когда X равно нулю. Коэффициент регрессии (β) представляет изменение, наблюдаемое в Y , связанное с увеличением на одну единицу X . Стохастический член (ε) представляет ошибку модели. Технически можно оценить, существует ли линейная связь между зависимой переменной (Y) и различными независимыми переменными [7]. Кроме того, модель позволяет наблюдать за величиной эффекта и проверять статистическую значимость коэффициентов (значение p и доверительные интервалы).

Логистическую регрессию можно интерпретировать как частный случай обобщенных линейных моделей, в которых зависимая переменная является дихотомической [8].

Поскольку зависимая переменная в логистической модели принимает только два значения (0 или 1), вероятность, предсказываемая моделью, также должна быть ограничена этим интервалом. Когда X (независимая переменная) принимает более низкие значения, вероятность приближается к нулю. И наоборот, по мере увеличения X вероятность приближается к 1. Учитывая, что бинарная природа зависимой переменной нарушает некоторые допущения линейной модели (гомоскедастичность, линейность, нормальность), использование линейной модели для анализа бинарных переменных может

привести к неэффективным и смещенным коэффициентам.

Для более детального рассмотрения логистической регрессии необходимо привести реальный пример использования этого алгоритма. Рассмотрим зависимость развития диабета от возраста испытуемых (рис. 2).

Из рис. 2 очевидно видно, что возраст заболевших испытуемых примерно варьируется от 40 до 50. В дальнейшем было вычислено, что средний возраст испытуемых: 49.24 года. Случаи были закодированы как 1 (развился диабет) и 0 (не развился). Тенденция очень четкая: с возрастом увеличивается количество людей с диагнозом характерным

для эндокринных заболеваний. Интуитивно понятный способ наблюдения за этой закономерностью состоит в том, чтобы изучить количество случаев, используя среднее значение в качестве параметра для сравнения. Например, у людей выше среднего больше случаев заболевания, а у людей ниже среднего большая концентрация приходится на категорию «не болен». То есть график показывает, что существует связь между возрастом и эндокринными болезнями. Именно в этом смысле логистическая регрессия информирует о вероятности возникновения события, закодированного как 1, в данном случае развития болезни. В таблице 1 представлены данные по возрастным группам.

Рис. 2. Зависимость развития диабета (Болен диабетом/Не болен) от возраста испытуемых

Таблица 1.

Данные по возрастным группам

Группа по возрасту	0	1	Количество испытуемых
0		5	5
10	54	54	54
20	193	193	193
30	427	427	427
40	1163	1163	1163
50	2104	2104	2104
60	386	386	386
70	44	44	44
80		4	4

Посмотрев на последний столбец, можно прийти к тому же выводу, что и на рис. 2: чем старше возраст, тем выше вероятность развития эндокринных заболеваний. Дополнительным вариан-

том визуализации взаимосвязи между этими переменными является графическое представление процента заболевших для каждой возрастной группы (рис. 3).

Рис. 3. Гистограмма развития диабета (Болен диабетом/Не болен)

Мы наблюдаем положительную корреляцию между возрастом (ось X) и вероятностью развития эндокринных заболеваний (ось Y). Логистическая регрессия сообщит о направлении, величине и уровне статистической значимости этой взаимосвязи. Исследователь должен использовать логистическую регрессию, когда зависимая переменная является категориальной и бинарной. Учитывая, что многие переменные в гуманитарных науках являются категориальными, очевидны аналитические преимущества, связанные с правильным применением и интерпретацией логистической регрессии.

Имеется пять стадий планирования логистической регрессии. Первый этап заключается в определении исследовательского вопроса, для которого зависимая переменная, естественно, дихотомична. Например, в исследованиях в области здравоохранения, обычно используются следующие переменные: жил/умер; болен/не болен; курящий/некурящий.

На втором этапе необходимо соблюдать технические требования. Несмотря на то, что логистическая регрессия более гибкая, чем другие статистические методы, она чувствительна, например, к проблемам мультиколлинеарности (высокий уровень корреляции между независимыми переменными). Существуют различные процедуры для минимизации этой проблемы. Самый простой — увеличить количество наблюдений.

На третьем этапе исследователь должен оценить модель. Четвертым этапом является интерпретация результатов. В отличие от линейной регрессии, в которой коэффициенты легко интерпретировать, оценки, полученные в логистической модели, менее интуитивны. Наконец, исследователь должен подтвердить результаты, полученные с помощью выборки исходного набора данных. Эта процедура придает результатам исследования большую достоверность, особенно при работе с небольшими выборками [9].

Логистическая регрессия и деревья различаются тем, как они создают границы решений, т. е. линии, проведенные для разделения разных классов. Деревья решений делят пространство на все более и более мелкие области, тогда как логистическая регрессия соответствует одной линии, чтобы разделить пространство ровно на две части. Одна линейная граница иногда может ограничивать логистическую регрессию. В этом примере, где два класса разделены явно нелинейной границей, мы видим, что деревья могут лучше отражать разделение, что приводит к превосходной производительности классификации [10]. Однако, когда классы плохо разделены, деревья подвержены переобучению обучающих данных, поэтому простая линейная граница логистической регрессии лучше обобщается.

Когда дело доходит до точности прогнозирования, логистическая регрессия обычно лучше. Однако можно проверить это на собственном наборе данных, выполнив перекрестную проверку. Необходимо обратить внимание, что сравнивать два метода сложно, поскольку логистическая регрессия требует, чтобы вы вручную выбирали условия взаимодействия, тогда как деревья регрессии этого не делают.

Выводы. Принимая во внимание различия, рассмотренных методов, когда проводится академический анализ и необходимо сделать выводы о том, что на что влияет, можно с уверенностью сказать, что логистическая регрессия часто намного превосходит деревья решений. Но если цель состоит в том, чтобы сделать прогноз или охарактеризовать данные, логистическая регрессия часто является плохим выбором.

Литература

1. Berger, P.D., Gerstenfeld, A. & Zeng, A.Z., 2004. How many suppliers are best? A decision-analysis approach. *Omega*, 32(1), pp.9–15.
2. Allett, E.J., 1986. Environmental impact assessment and decision analysis. *Journal of Operational Research Society*, 37(9), pp.901–910.
3. Matt Gates, 2017. *Machine Learning: For Beginners - Definitive guide For Neural Networks, Algorithms, Random Forests and Decision Trees Made Simple* (Machine Learning Series Book 1).
4. Robert Wilson, 2017. *Machine Learning for Beginners: 2 Manuscripts—Machine Learning for Complete Beginners and Machine Learning with Python*.
5. Altman, D., 1991. Categorising continuous variables. *British Journal of Cancer*, 64(5), p. 975. DOI: 10.1038/bjc.1991.441
6. Bonney, G., 1987. Logistic regression for dependent binary observations. *Biometrics*, 43(4), pp. 951-973. DOI:10.2307/2531548
7. Brant, R., 1996. Digesting logistic regression results. *The American Statistician*, 50(2), pp. 117-119. DOI: 10.2307/2684422
8. Cohen, J., 1983. The Cost of Dichotomization. *Applied Psychological Measurement*, 7(3), pp. 249–253. DOI:10.1177/014662168300700301
9. Gerardus Blokdyk, 2021. *Logistic regression Second Edition*.
10. Belton, V., 1985. The use of a simple multiple-criteria model to assist in selection from a shortlist. *Journal of Operational Research Society*, 36(4), pp.265–274.